

BARREIRAS NO ENSINO E AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA PARA CRIANÇAS COM TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

DOI: 10.5281/zenodo.14809347

Ailton Barcelos da Costa¹

¹Pós-doutorado em Educação Especial – Universidade Federal de São Carlos
ailton.barcelos@ufscar.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4958516098083437>

Alessandra D. M. Picharillo²

²Pós-doutorado em Educação Especial
alessandrapicharillo@estudante.ufscar.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6418472162902640>

Nassim Chamel Elias³

³Docente do Dep. de Psicologia
nassim@ufscar.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4216525883778695>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

No século XXI, não há discordância de que o ensino de matemática é considerado importante para todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), para que seu acesso e sucesso contribuam para o desenvolvimento de habilidades necessárias para uma vida independente. Não há dúvidas de que o bom desempenho nesta disciplina tenha impactos significativos nas oportunidades acadêmicas e de trabalho, porém, a pesquisa acadêmica sobre ensino de matemática e intervenções baseadas em evidências para pessoas com TEA ainda tem lacunas importantes. O TEA é caracterizado por alta heterogeneidade, devido aos diferentes níveis de habilidades intelectuais e linguísticas, e à presença de comorbidades. Tais alunos podem enfrentar barreiras que afetam suas habilidades de aprendizagem, como não ter desenvolvido a função executiva, que inclui memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Outra barreira significativa está relacionada à comunicação, uma vez que, quando uma criança com TEA não desenvolve habilidades de linguagem, entender instruções e responder às demandas da escola, que são baseadas principalmente em instruções verbais, interferirá no desenvolvimento de habilidades matemáticas, podendo surgir dificuldades na generalização de propriedades e procedimentos, bem como no reconhecimento de múltiplas estratégias para resolver um problema. O aprendizado de habilidades pré-aritméticas (maior/menor, mais/menos, grande/pequeno, primeiro/último, antes/depois) na Educação Infantil constrói uma base sólida de repertórios que serão usados no desenvolvimento de novos conceitos nos anos subsequentes. Negligenciar o ensino desse conjunto de conteúdo pode criar lacunas que irão piorar à medida que os alunos progredem na escola. Para tornar o ensino de matemática eficaz, é necessário priorizar a avaliação dos repertórios dos alunos. O Protocolo de Registro e Avaliação de Habilidades

Matemáticas (PRAHM) avaliou as habilidades matemáticas de crianças com síndrome de Down e desenvolvimento típico em pré-aritmética (relações de maior, menor, igualdade, adição e subtração), contagem e medição, habilidades de produção de sequências numéricas e reconhecimento de figuras geométricas. Após sua publicação, o PRAHM foi utilizado para avaliar o repertório de 35 crianças de 6 a 12 anos com TEA. Três das 35 crianças não conseguiram responder ao PRAHM devido a barreiras linguísticas. Os dados das outras 32 crianças indicaram uma média de 69,2% de respostas corretas (15 crianças apresentaram pelo menos 80,1% de respostas corretas, e apenas nove delas apresentaram menos de 50% de respostas corretas). Observou-se que não houve relação entre idade e desempenho, pois crianças de diferentes idades tiveram o mesmo desempenho, além dos piores desempenhos que podem ser explicados pelas barreiras linguísticas causadas pelas instruções. Protocolos como o PRAHM ainda são raros na literatura internacional sobre crianças com TEA, mas são fundamentais para estabelecer os pontos fortes e fracos do conhecimento de habilidades matemáticas básicas. Além disso, entender o repertório de entrada é essencial para o desenvolvimento do planejamento de conteúdo e a escolha de estratégias que sejam assertivas, levando a um procedimento de ensino bem-sucedido.

Palavras-chave: Avaliação Matemática; Educação Especial; Transtorno do Espectro Autista.

Agradecimentos e financiamento: Programa Institucional de PósDoutorado/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PIPD)/CAPES, Processo nº 88887.103377/2025-00.